

двадцяти до двохсот сорока годин.

Результати дії цього Закону свідчать про те, що він працює досить ефективно.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів» від 17.05.2017 № 2037-VIII;

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» від 07.12.2017 № 2234-VIII;

3. Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII (зі змінами та доповненнями).

Черниш Р. Ф.

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства ЖНАЕУ, м. Житомир, Україна

Нові форми протиправного доступу співробітників спеціальних служб країни-агресора до інформаційних ресурсів об'єктів критичної інфраструктури

2014-2017 рр. стали найбільш кривавими в історії новітньої України. За даними ООН, у вказаний проміжок часу, через російську агресію з 2014 року на сході держави загинули понад 10 тис. українців. Серед них – близько 3 тис. українських військовослужбовців [1].

Однак, українцям вдалося згуртуватися і дати гідну відсіч ворогу. Зважаючи на викладене, країна-агресор у 2017-2018 рр. почала змінювати формат протистояння: перехід від активних (відкритих) бойових дій, до реалізації нових методів ведення гібридної війни

Зокрема, відмічається активізація хакерських угруповань, які діють за вказівки спеціальних служб РФ, в напрямку поширення шкідливого програмного забезпечення, яке має можливості доступу до інформації з обмеженим доступом, що циркулює в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органах, державних підприємствах, установах, організаціях, об'єктах критичної інфраструктури тощо.

Основними інструменти протиправної діяльності останніх є:

– використанням кібератак типу АРТ;

– несанкціоноване втручання в інформаційні системи та комп'ютерні мережі державних і приватних установ з використанням шкідливого програмного забезпечення (АРТ 28, “Sofacy”, “Potao”, ШПЗ “WannaCry”, “Petya.A” та “NotPetya”).

Т.зв хакерами найбільш масово розповсюджувалися віруси типу “WannaCry” та “Petya.A”, які в Україні було направлено на блокування діяльності і отримання інформації що циркулює в урядових та комерційних структурах.

Внаслідок реалізованих “атак” в різний період було заблоковано діяльність таких юридичних осіб, як аеропорт “Бориспіль”, ЧАЕС, Укртелеком, Укрпошта, Ощадбанк, Укрзалізниця, Укренерго тощо.

У співробітників вказаних державних установ була відсутня технічна можливість проведення будь-яких фінансових операцій (поряд з іншим було заблоковано виплати захищених видатків (пенсій та заробітних плат).

За висновками фахівців, вищенаведені заходи були спрямовані на виявлення місць “технічної уразливості” електронних ресурсів державних фінансових органів.

“Атаки” відбувалися під час оновлення програмного забезпечення, в результаті чого здійснювалось внесення змін до системних бібліотек операційної системи “Windows” та створення т.зв. “backdoor”.

В результаті проведених маніпуляцій на ПЕОМ відбувалось шифрування файлів та знищення файлової системи.

При цьому, з урахуванням збільшення популярності т.зв. “майнінгу” (діяльність з підтримки розподіленої платформи і створення нових блоків з можливістю отримати винагороду емітованої валюти і комісійних зборів у різних криптовалютах, зокрема біткойнах) у 2018р. прогнозується реалізація нової серії хакерських атак (у т.ч. й на державні органи та установи України) з використанням нового вірусу під назвою “WannaMine”.

Вказаний вірус може уразити персональний комп’ютер з використанням т.зв. “фішингових” сторінок або шляхом цілеспрямованої атаки. Крім того, вказаний вірус використовує інструмент “Minikatz”, який використовується для отримання доступу до логінів та паролів.

У тому випадку, коли персональний комп’ютер є частиною корпоративної мережі, з використанням вищезазначеного інструменту відбувається проникнення вірусу до всіх ПЕОМ та їх ураження.

Проблемним питанням виявлення та нейтралізації вірусу “WannaMine” є те, що він не блокує роботу ПЕО М. Основною його ціллю є втягнення обчислювальної комп’ютерної техніки конкретного користувача чи/та установи у “майнінг”. Також вищевказане не виключає можливість копіювання даних щодо персонального комп’ютера та документів, які на ньому містяться, з подальшою передачею на відповідні ftp-сервери.

Поряд з тим, з початку 2018р. продовжують фіксуватися факти надсилання на офіційні електронні поштові адреси окремих державних та правоохоронних органів, а також військових формувань електронних листів, які містять шкідливі вкладення формату “*.scr” (використовується особами з “хакерського” середовища для здійснення шкідливого впливу на офіційні інформаційні ресурси (поширення “троянських програм” та інших вірусів)).

На думку фахівців, вищевказане може свідчити про причетність спецслужб РФ до поширення шкідливого програмного забезпечення з метою доступу до службової інформації, яка циркулює у вітчизняних органах державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органах тощо з метою її несанкціонованої маршрутизації. Не виключається подальше використання спецслужбами країни-агресора інформаційних атак з використанням шкідливого програмного забезпечення в межах ведення “гібридної війни” щодо України.

Зважаючи на викладене, беручи до уваги реалізацію державної політики в ІТ-сфері, на нашу думку необхідно забезпечити вжиття в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органах тощо першочергових заходів щодо:

– впровадження ліцензованого антивірусного забезпечення;

- уведення додаткових способів захисту телекомунікаційних систем від сторонніх втручань;
- забезпечення використання для листування зі службових ПЕОМ виключно електронних поштових скриньок, розміщених на серверах, які перебувають у доменній зоні “GOV.UA” або “.УКР”;
- залучення до штату осіб, які володіють навичками організації систем інформаційного захисту тощо.

Список використаних джерел:

1. Скільки загинуло українців за час війни на Донбасі: моторошна статистика [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://24tv.ua/skilki_zagynulo_ukrayintsiv_za_chas_viyni_na_donbasi_motoroshna_statistika_n895325.

2. Черниш Р.Ф. Міжнародно-правовий досвід використання соціальних мереж військовослужбовцями збройних сил та співробітниками правоохоронних органів / Р.Ф. Черниш // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016. – Вип. 6. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pap.in.ua/6_2016/64.pdf.

3. Черниш Р.Ф. Соціальні мережі, як спосіб деструктивного впливу спецслужбами Російської Федерації на свідомість молоді / Р.Ф. Черниш // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами III Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 14 травня 2015 р.) / Мін-во освіти і науки України; Жит. нац. агроекологічний ун-т. – Ж. : Вид. Євенок О.О., 2015. – С. 402-406.

Бондарчук Н. В.

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства ЖНАЕУ, м. Житомир, Україна

Бугайчук А. Ю.

Студентка I курсу спеціальності «Право», ЖНАЕУ, м. Житомир, Україна

Зарубіжний досвід застосування медіації

Дедалі частіше, вивчаючи судові системи зарубіжних країн, ми зустрічаємо такий вид альтернативного судочинства як медіація. Достовірно не відомо, з якої саме країни пішов термін «медіація», адже схожі терміни є як і у грецькій (medos – нейтральний) так і у латинській мові (mediation – посередництво). На сучасному ж етапі розвитку термін «медіація» використовується для позначення альтернативного виду судочинства з залученням третьої нейтральної сторони (медіатора), котра сприяє вирішенню конфлікту на умовах прийнятних для обох сторін. В Україні цей інститут лише зароджується, але у провідних країнах світу таких як США, Німеччина, Франція, Нідерланди, Канада, Італія медіація пройшла етап свого становлення та активно застосовується у судочинстві.

Метою роботи є дослідження закордонного досвіду використання медіації, доведення її ефективності та необхідності впровадження в Україні. На нашу думку, при створенні законодавства, котре регулюватиме цей вид судочинства,